

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Собирова Айгуль Алимовна
докторант Кокан ГПИ.

Абстрактный. В статье анализируются педагогические аспекты развития методической компетентности будущих учителей музыки. Также в статье содержатся некоторые комментарии о компетентности будущего учителя музыки, умения организовать учебный процесс.

Ключевые слова. образовательный процесс, развитие, образование, исследование, разработка, среда, методическая компетентность, метод, метод.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING METHODOLOGICAL COMPETENCE IN FUTURE MUSIC TEACHERS

Sobirova Aygul Alimovna
doctoral student of Kokan SPI

Abstract. The article pedagogical aspects of developing methodical competence in future music teachers are analyzed. Also, the article contains some comments on the competence of the future music teacher, the ability to organize the educational process.

Keywords. educational process, development, education, research, development, environment, methodological competence, method, method.

Желательно развивать методическую компетентность студентов высших учебных заведений, знакомить их с инновационными формами, методами и инструментами обучения, эффективными при преподавании музыкальных наук в современных условиях. Например, будущим учителям музыки ученики должны уметь овладеть компетенцией вокального

исполнения. К инновационным методам, помогающим учащимся развивать навыки вокального исполнения, относятся «Пение на уровне речи» (SLS) Сета Риггса, «Estill Voice Training» (EVT) Джо Эстилла и «Полная вокальная техника» (CVT) Кэтрин Садолин. Полезно ознакомиться с информацией о полной вокальной технике (CVT), чтобы сформировать и развивать компетенции в использовании этих методов. Здесь представлена краткая информация об этих методах.

1. Метод Сета Риггса «Пение на уровне речи» (SLS). Этот метод состоит из комплекса упражнений, обеспечивающих высокую эффективность при правильном исполнении вокалистом. С его помощью вокалист может улучшить ритм голоса, искажение высоты тона и высоту звука при переходе от ноты к ноте. предотвращает недовольство уровнем голоса при подходе к занавеске. Вокалисту необходимо знать: весь секрет скрыт в способе выбора голоса, когда хикель еще говорит. В этом случае голосом можно будет пользоваться так же легко и комфортно, как и во время разговора. Независимо от того, положение рта и горла будет одинаковым, тембр голоса и произношение слов (артикуляция) будут естественными.

По мнению автора Сета Риггса, основная цель метода — иметь смешанный (лат. «mixtus» — «смешанный» голос, одинаково хорошо звучащий во всех регистрах; голосовой регистр резонирует в груди и голове). Одним словом, «Пение на уровне речи» (метод Speech Level Singing (SLS) требует пения, исходя из физиологических возможностей певца.

Прежде чем начать петь, губы освобождают, выдвигая тело немного вперед, постепенно работая со следующими голосами:

1 этап: это-это-это;

2 этап: бабушка и дедушка;

3 этап: бабушка-бабушка-бабушка;

Шаг 4: Грантвес, звуки в звуковых регистрах в груди и воры звука; звук

такой, будто звук на высоте).

Общая суть метода такова: пение начинается тихим голосом и близким положением - за зубами, т. е. за зубами слышна концентрация голоса; первоначальный способ настройки голоса — оставить тело пустым и петь тихим-мягким, даже немного плачущим тоном. Основной упор делается на пение «плачущим тоном».

2. «Тренировка голоса Эстилла» (EOT; метод Estill Voice Training (EVT)). Этот метод был основан американским музыкантом Джо Эстиллом в 80-х годах 20 века. Джо Эстилл вместе со многими медицинскими работниками и учеными в Медицинском Центре в Колтоне, США, изучал голос, проводил систематические исследования. Впервые в истории музыки в исследованиях были использованы такие технические устройства, как электроглоттография, видеостробоскопия и электромиография. С помощью этих устройств удалось наблюдать и изучать состояние голосовых связок во время пения, что послужило теоретической основой.

Даже после смерти Джо Эстилла начатые им исследования продолжались, и практические исследования в этом направлении ведутся и сегодня. Зарубежные учёные — Франко Фюсси (Franco Fussi; Италия), Франк Мусарра (Frank Musarra; Бельгия) провели исследования по подходу к исследованиям Джо Эстилла, то есть по функционированию диафрагмы во время пения и по повышению эффективности работы.

Целью метода является сознательное управление структурами, участвующими в процессе пения, с целью получения желаемого звука безопасными средствами.

«Тренировка голоса Эстилла» (EOT; метод Estill Voice Training (EVT)) — метод тренировки голоса; это базовая, базовая система тренировки голоса, с помощью которой певцы, актеры, певцы, а также специалисты, постоянно работающие с голосом – педагоги. По его мнению, ясно понимание сущности

голосовой работы, ситуации, позволяющей добиться желаемого результата – от общего к частному, иначе говоря, перехода от «общего голосового поста». «Управление структурой отдельных органов, производящих вокал, реализуется через усиление активности мышц (закрепление).

Сегодня этот метод признан самым эффективным среди методов работы с голосом.

Описанный метод выдвигает следующую идею: все органы человеческого тела участвуют в формировании голосового механизма, но каждый из них в разной степени выполняет определенные функции в формировании голоса. Метод Estill Voice Training (EVT) основан на этой логике и состоит из двух основных компонентов:

- 1) тринадцать вокальных упражнений для разных «фигур» – органов;
- 2) шесть «вокальных качеств» - голосовой тип: речь, фальцет (подтон), стон (фигон), гудение (подражание звуку животного, например, мяуканью кошки, имитация кукареканья гуся), бельтинг (в груди создается высокий голос), упражнения, рассчитанные на оперу (драматические действия и театр – песня, исполняемая по мотивам сцены).

При разработке упражнений работа ведется исходя из того, что «работа с мышцами живота несколько неважна, наоборот, напрягать мышцы живота даже опасно, целесообразнее задействовать другие мышцы, участвующие в дыхании – туловище, заднюю часть шеи, гортань», чем оказывает давление на мышцы живота.

3. «Полная вокальная техника» (TVT; метод Complete Vocal Technique (CVT). Этот метод, основанный датской певицей и исследователем Кэтрин Садолин в 1992 году, описывает уникальную технику пения. В исследовании, проведенном автором, выявлена взаимосвязь между. Были изучены физиология человеческого тела, вокал и связанные с ними проблемы, а также изучено улучшение вокала с использованием методов, отличных от тех,

которые известны в теории музыки.

Основная цель метода Complete Vocal Technique (CVT) Катрин Садолин – выразить голос простым и понятным способом и добиться необходимых звуков совершенно естественным образом. Аналогично Estill Voice Training (EVT).

Екатерина Садолин, изучающая анатомо-физиологические возможности певцов всех типов (женщины - сопрано (высокое), меццо-сопрано (среднее), контральто (низкое); мужчины - тенор (высокое), баритон (среднее), бас (низкое) приходит к следующему выводу: все они имеют одну и ту же точку соприкосновения.

По результатам исследования были выделены четыре различных режима, охватывающие все голоса человека: нейтральный (средний), спокойный, шумный и неприятный голос. Подробно они рассмотрены в работе Екатерины Садолин «Полная техника вокала» как альтернативном учебнике.

Метод «Полная вокальная техника» (TVT; CVT) — техника, предназначенная для пения во всех стилях, и основанная на трех основных принципах, направленных на правильную постановку голоса. Это: вокальная база; вынужденная протяжность (имитация; звук животного, например, кошачье мяуканье, имитирующее гусиное бляение); правильное положение челюсти и губ.

Литературе

1. Усмоналиев И.М. Практико-технологическая система развития исторического мышления будущих учителей в процессе педагогического образования. <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogik-ta-lim-jarayonida-bo-lajak-ogituvchilarda-tarixiy-tafakkurni-rivojlantirishning-amaliy-texnologik-tizimi>

2. Селевко Г.К. Педагогические компетенции и компетентность // Ж. Сельская школа. – М.: 2004. № 3. – С. 9-10.

3. Панкова Т. В. Сущность, содержание и структура информационно-коммуникативной компетентности студента вуза // Научно-метод.элек.ж. "Концепция". – М.: 2013. – Т. 4. – С. 206.

4. Зимний И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма образовательных результатов // Ж. Высшее образование сегодня. – М.: 2003. – № 5. – С. 45.

